

УДК 378:316.48

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/54>

ПОЗИТИВНЫЕ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ФУНКЦИИ КОНФЛИКТА

©*Кудрявцев С. С., Московский государственный психолого-педагогический университет, г. Москва, Россия, zerrgg@mail.ru*

POSITIVE AND DESTRUCTIVE FUNCTIONS OF CONFLICTS

©*Kudryavtsev S., Moscow State Psychological & Pedagogical University, Moscow, Russia, zerrgg@mail.ru*

Аннотация. Целью работы стало определение функций конфликта. Анализируется историческая эволюция подходов к конфликту в рамках мировой философской, социологической и конфликтологической традиции. Представлены позитивные и деструктивные функции конфликтов, а также приводятся условия их актуализации. В заключении делается вывод о том, что изучение конфликта, его свойств, функций и специфических характеристик являлось одним из направлений развития философской мысли на протяжении всей истории развития человечества. Сформированные в конце девятнадцатого и в течение двадцатого века в рамках конфликтологии знания по-новому интерпретировали функции конфликта.

Abstract. The aim of the work was to determine the functions of the conflict. The historical evolution of approaches to conflict within the framework of the global philosophical, sociological and conflictological tradition is analyzed. The positive and destructive functions of conflicts are presented, and the conditions for their actualization are given. In conclusion, it is concluded that the study of the conflict, its properties, functions and specific characteristics was one of the directions of development of philosophical thought throughout the history of human development. Formed at the end of the nineteenth and during the twentieth century, in the context of conflictology, knowledge reinterpreted the functions of conflict.

Ключевые слова: конфликт, функции конфликта, позитивные функции, деструктивные функции, стабильность системы.

Keywords: conflict, conflict functions, positive functions, destructive functions, system stability.

Современный мир живет в эпоху информационного общества и цифровой экономики, характерной чертой которых является наличие глобального взаимодействия между различными странами, обществами и рынками мира. Социальные, политические и экономические реалии современности, такие, как открытость границ, ослабление государственных институтов, формирование зон свободной торговли, увеличение миграционных потоков и рост социальной напряженности в различных странах мира вызывает основу для вспыхивания конфликтов самого разного свойства. Это вызывает у людей ощущение утраты контроля над происходящими изменениями и способствует атмосфере «нового мирового беспорядка». Как образно выразил это однажды Збигнев Бжезинский, «мир, как самолет на автопилоте, устремляется с возрастающей скоростью в неизвестном направлении». Все эти процессы актуализируют необходимость более глубокого

анализа позитивных и деструктивных функций конфликтов в современном конфликтом мире. Именно данной проблематике и посвящена данная работа.

В рамках проведения анализа позитивных и деструктивных функций конфликта, сформированных в рамках современной конфликтологии, необходимо, прежде всего, привести общие подходы к сущности и функциям конфликтам, сформированные в рамках философии. На протяжении всей истории человечества проблема конфликтов, являвшихся существенной стороной социальных связей людей, привлекала внимание ученых и философов. При этом в различные этапы ученые обращали внимание, как на конструктивные, так и на негативные стороны конфликтов. В рамках античной философии впервые была предпринята попытка рационального постижения мира, в рамках которого взгляды на конфликт строились на основе философского учения о противоположностях. Так, согласно мнению Гераклита, конфликт является позитивным феноменом, поскольку он является универсальным способом развития человечества [1, с. 65].

В средние века конфликтологические идеи носили религиозный характер. Подтверждением этого является мысль Аврелия Августина о единстве человеческой и божественной истории, которая протекает одновременно в противоположных сферах. Эта противоположная и вместе с тем неделимая история представляла собой, по мнению богослова и философа, вечную битву Божьего Царства и Царства Земного. И с этой точки зрения функции конфликта рассматривались как функции развития Вселенной. Схожий подход к феномену конфликта исповедовал и Фома Аквинский [2, с. 54].

Существенной особенностью взглядов мыслителей Нового времени на проблему функций конфликта являлось то, что они сформировались в результате развития на более высоком уровне идеи древнегреческой философии о величии человеческого разума, о его роли в познании окружающего мира. При этом они по-разному рассматривали природу конфликтов. Томас Гоббс и Николо Маккиавелли верили в неустранимость конфликтов и его позитивную роль, в то время как Френсис Бэкон и Эразм Роттердамский выступали с осуждением конфликтов, видя его деструктивный потенциал. По этой причине они выступали за бесконфликтный мир и доброе согласие между людьми, признавая отсутствие конфликтов в качестве решающего фактора развития общества [3, с. 73].

В девятнадцатом веке конфликты стали рассматривать с чисто научной точки зрения. На этом этапе развития конфликтологической мысли особую ценность представляют взгляды Иммануила Канта и Георга Гегеля. Идея классового конфликта стала основой марксистской философии Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Проблема конфликта как ключевого элемента общественного развития легла в основу социологии Огюста Контто. Работы Маркса исследовали диалектику развития общества и закономерного возникновения конфликтов [2, 54].

Важный вклад в исследование функций конфликта был внесен немецким философом Георгом Зиммелем. Георг Зиммель полагал, что конфликт в обществе носит неизбежный характер. Вместе с тем, он также обратил внимание на конструктивные стороны конфликта, который может вести к социальной интеграции и усилению социальной сплоченности и выполнять важнейшие функции сохранения социальных отношений и социальных систем. Именно Зиммель ввел термин «социология конфликта». Эмиль Дюркгейм, другой классик социологии конфликта, утверждал, что конфликт является универсальным явлением общественной жизни. При этом он утверждал, что конфликт в случае его мирного разрешения играет двойную роль, выступая одновременно и как симптом социальных проблем и как средств восстановления социального равновесия [1, с. 65].

В двадцатом веке проблема конфликта в социологии развивалась в рамках системно-функциональной школы. Американский социолог Толкотт Парсонс подчеркивал, что возможность конфликта заложена в самом процессе социализации, в ходе которого человек оказывается приобщенным не только к способам функционирования социальной системы, но и к нормам и ценностям соответствующей культуры. Он отмечал, что в конфликт может перерасти несоответствие, определенная напряженность, складывающаяся при социализации между внутренними физиологическими потребностями организма и потребностями человека в социальных отношениях. Конфликт представлялся ему социальной аномалией, своего рода болезнью, которую необходимо преодолевать [3].

Данный взгляд на конфликт был отвергнут американским социологом Льюисом Козером, который отрицал однозначный негативизм конфликта. Конфликт, по мнению Льюиса Козера, выполняет важные функции. Он необходим как способ, посредством которого общество разряжает напряженную обстановку, разрешает коллизии и противоречия между отдельными людьми и социальными группами. В любом конфликтном противоборстве, по мнению Льюиса Козера, заложен внутренний позитивный потенциал. Это связано с тем, что конфликт способствует социализации индивидов и образованию социальных групп, установлению и поддержанию относительно стабильной структуры внутригрупповых и межгрупповых отношений, созданию и сохранению баланса сил, сигнализации о тех или иных социальных проблемах и недостатках. Именно такой подход к пониманию конфликта лежит в основе современной конфликтологии как науки [6].

Рассуждая о специфике конфликтов, важно обратить особое внимание, что главной их особенностью является функциональная противоречивость. С этой точки зрения все функции конфликтов можно условно разделить на два типа. Прежде всего, это конструктивные конфликты, которые развивают систему отношений субъектов, разрешают имеющиеся противоречия и ведут к повышению общей эффективности в отношениях. Конструктивный конфликт выступает как средство активизации социальной жизни группы или общества, поддерживая социальную активность людей и способствуя предотвращению застоя, а также служит источником развития группы. И деструктивные конфликты, которые разрушают сложившуюся систему отношений, ведут к негативным последствиям и не содержат в себе никаких позитивных результатов. При этом любой конфликт содержит в себе как деструктивный, так и конструктивный потенциал. И какой из них возьмет верх зависит от тактики, стратегии и целеполагания субъектов конфликта [6].

На основе анализа большого массива данных о природе конфликтах, сформированных вышеперечисленными классиками конфликтологии, мы можем сформировать набор из позитивных и деструктивных функций конфликта, влияющих в разной степени в зависимости от формы его развития и линии поведения участвующих в нем сторон. Так, к основным конструктивным функциям конфликта относятся следующие функции [7].

Прежде всего, конфликт как феномен социального взаимодействия является наиболее эффективным механизмом выявления и фиксации актуальных противоречий в обществе, организации или межличностных отношениях. Наличие конфликта свидетельствует о достижении противоречиями значительного уровня актуализации, что формирует необходимость принятия неотложных мер, направленных на их устранение. Таким образом, сформировавшийся конфликт выполняет позитивную информационную функцию, давая субъектам конфликта возможности для осознания своих и чужих интересов в рамках противоборства. Связанной с предыдущей информационной позитивной функцией конфликта является его конструктивная функция как инструмента преодоления накопившихся противоречий. Конфликт способствует устранению имеющихся в отношениях

недостатков и просчетов, приведших к конфликту. Актуализированный и разрешенный конфликт снимает социальное напряжение и ликвидирует стрессовую ситуацию [4].

Другой важнейшей функцией конфликта, оказывающей позитивное влияние на развитие той или иной социальной группы, является его интегративная, или объединительная функция. Сталкиваясь с внешней угрозой, социальная группа начинает спланиваться, чтобы в дальнейшем использовать все имеющиеся в ее распоряжении ресурсы для оказания давления на внешнего врага. Сама необходимость разрешения сложившихся проблем объединяет людей, а в рамках конфликта потребность в единстве усиливается, и участники группы, заинтересованные в достижении общей победы в конфликте, вырабатывают взаимопонимание и чувство сопричастности.

Позитивной стороной развития конфликта также является тот факт, что разрешение конфликта неизменно приводит к стабилизации общественной системы, так как в рамках преодоления конфликта происходит ликвидация источников имевшей ранее место чувство неудовлетворенности. Стороны разрешенного конфликта, на основе анализа имевшего место конфликта, в дальнейшем стремятся к развитию сотрудничества, а не к созданию очередного конфликта. Кроме того, разрешение одного конфликта способно гарантировать предотвращение более серьезных конфликтов, имевших возможности обострения в случае продолжения предыдущего конфликта в латентной форме.

К другим позитивным функциям конфликта относятся его способность к стимулированию группового творчества, мобилизации энергии в целях решения стоящих перед субъектами конфликта вызовов и выявления текущего соотношения сил в социальной группе. Наконец, актуализированный конфликт является инструментом создания новых стандартов общения и взаимодействия между людьми. Однако данные позитивные функции конфликта реализуются в случае правильного подхода к разрешению конфликта. В противном случае конфликт реализует свои негативные функции, которые также отличаются большим разнообразием.

Так, использование в рамках развития конфликта насильственных методов борьбы может привести к материальным и психологическим потерям у его участников и общества в целом. Неверно разрешенный, а также долго окулирующийся и не разрешаемый конфликт, конфликт может привести к дестабилизации и дезорганизации общественной системы, к замедлению темпов социального, экономического и духовного развития общества. Кроме того, конфликт, способный у консолидации общественных групп, может привести к дезинтеграции социума в целом, к деструкции социальных коммуникаций и отчуждению социальных общностей, вызывая в пессимистические настроения и порождая новые, более деструктивные конфликты [5].

Подводя итоги анализу позитивных и деструктивных функций конфликта, мы можем сделать вывод о том, что изучение конфликта, его свойств, функций и специфических характеристик являлось одним из направлений развития философской мысли на протяжении всей истории развития человечества. Сформированные в конце девятнадцатого и в течение двадцатого века в рамках конфликтологии знания по-новому интерпретировали функции конфликта. Выявлено, что конфликт является широким и многофункциональным явлением, который можно рассматривать и как основание для агрессии, что приведет к плачевным результатам, и как шанс для развития, что повысит нашу эффективность [7].

Важнейшей позитивной стороной развития конфликта является тот факт, что разрешение конфликта неизменно приводит к стабилизации общественной системы, так как в рамках преодоления конфликта происходит ликвидация источников имевшей ранее место чувство неудовлетворенности. Стороны разрешенного конфликта, на основе анализа

имевшего место конфликта, в дальнейшем стремятся к развитию сотрудничества. Однако, в случае долговременной эскалации конфликта и отказа от его разрешения, может привести к дестабилизации и дезорганизации общественной системы. И именно по этой причине навыки управления конфликтами являются жизненной необходимостью для полноценной реализации каждой личности в сложном мире двадцать первого века.

Список литературы:

1. Запрудский Ю. Г. Конфликтология. Ростов н/Д: Феникс. 2015. 169 с.
2. Дмитриев А. В. Конфликтология. М.: Гардарики. 2016. 321 с.
3. Бехтерев В. М. Коллективная рефлексология. М. 2015. 254 с.
4. Большаков А. Г. Политический конфликт: возможности управления и исследовательские традиции. Казань. 2018. 193 с.
5. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социс. 2015. №5. 247 с.
6. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии. Ростов-н/Д: Феникс. 2015. 287 с.
7. Николаева А. А., Казачкина Ю. Ю. Реорганизация в сфере образования и педагогические конфликты // Образовательные ресурсы и технологии. 2018. №3 (24). С. 70-75.

References:

1. Zaprudskii, Yu. G. (2015). Konfliktologiya. Rostov n/D: Feniks. 169.
2. Dmitriev, A. V. (2016). Konfliktologiya. Moscow. Gardariki. 321.
3. Bekhterev, V. M. (2015). Kollektivnaya refleksologiya. Moscow. 254.
4. Bol'shakov, A. G. (2018). Politicheskii konflikt: vozmozhnosti upravleniya i issledovatel'skie traditsii. Kazan'. 193.
5. Darendorf, R. (2015). Elementy teorii sotsial'nogo konflikta. *Sotsis*, (5). 247.
6. Zerkin, D. P. (2015). Osnovy konfliktologii. Rostov-n/D: Feniks. 287.
7. Nikolaeva, A. A., & Kazachkina, Yu. Yu. (2018). Reorganizatsiya v sfere obrazovaniya i pedagogicheskie konflikty. *Obrazovatel'nye resursy i tekhnologii*, 3 (24). 70-75.

*Работа поступила
в редакцию 08.06.2019 г.*

*Принята к публикации
14.06.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Кудрявцев С. С. Позитивные и деструктивные функции конфликта // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №7. С. 412-416. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/54>

Cite as (APA):

Kudryavtsev, S. (2019). Positive and Destructive Functions of Conflicts. *Bulletin of Science and Practice*, 5(7), 412-416. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/54> (in Russian).